

DOAJ

出版商资助者

资助DOAJ是展示出版商对DOAJ支持的一种方式，这不仅是对开放获取的支持，也是对一个由社区驱动的、非盈利的、多元化的组织的支持。

为了出版商选择方便，我们提供了多种资助标准。下面表中是基于出版商经营规模设定的建议资助金额，出版商也可以自行选择资助金额。您可以在右侧进行付款 (<https://www.doaj.org/support/publisher-supporters/>)。

根据下面的建议金额，您可能选择有折扣的3年持续资助，或者单一的年度金额。如需了解更多信息，请与我们联系，并说明贵组织的名称。

- 每年发行量高于2,500篇文章
 - 每年2,000英镑
- 每年发行量1,000-2,000篇文章。
 - 每年1,500英镑
- 每年发行量500-1,000篇文章
 - 每年1,000英镑
- 每年发行量250-500篇文章

- 每年500英镑
- 每年发行量低于250篇文章
 - 每年300英镑

目前我们的出版商资助者

以下出版商通过资助DOAJ来表明他们对高质量开放获取出版的承诺和认可。在此我们表示诚挚的感谢！没有他们的支持，我们的工作就不可能进行。

- Alexander Galushkin Publishing House
- Andover House, Inc.
- AOSIS
- Cappelen Damm Akademisk – Nordic Open Access Scholarly Publishing
- Cogitatio Press
- Corporación Universitaria Republicana
- Faculty of Communication, Universitas Tarumanagara
- Gruppo Italiano Frattura
- INCAS - National Institute for Aerospace Research “Elie Carafoli”, INCAS Bucuresti
- International Medical Research and Development Corporation
- Italian Society of Victimology
- Journal of Degraded and Mining Lands Management
- Korea Health Personnel Licensing Examination Institute (Journal of Educational Evaluation for Health Professions)
- Ontario International Development Agency
- Open Academia
- Scandinavian University Press (Universitetsforlaget AS)
- Scientia Agropecuaria
- Verduci Editore